

Остертаг Д.Е.

Магистрант, Satbayev University, Алматы, Казахстан.

Касымханова Х.М.

профессор, д.т.н., Satbayev University, Алматы, Казахстан

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GEODETIC MEASUREMENTS

Ostertag D.

Master's Student, Satbayev University, Алматы, Казахстан

Kasymkhanova H.

professor, Doctor of Technical Sciences, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan

Аннотация

В статье рассмотрены конструктивные и функциональные особенности роботизированного тахеометра Leica TS20, в котором впервые реализована аппаратная интеграция технологий искусственного интеллекта.

Abstract

The article examines the design and functional features of the robotic total station Leica TS20, in which the hardware integration of artificial intelligence technologies has been implemented for the first time

Ключевые слова: геодезия; тахеометр; Leica TS20; искусственный интеллект; автоматизация измерений; edge AI; роботизированный тахеометр; ATR; GeoCloud.

Keywords: geodesy; total station; Leica TS20; artificial intelligence; measurement automation; edge AI; robotic total station; ATR; GeoCloud.

Введение

Современная геодезия находится на этапе активной интеграции цифровых и интеллектуальных технологий. Развитие оптических приборов сопровождается автоматизацией процессов, повышением точности и внедрением искусственного интеллекта в обработку данных [1]. В течение последних десятилетий тахеометры претерпели существенные изменения: от механических устройств с ручным управлением они эволюционировали в роботизированные комплексы, способные самостоятельно выполнять измерения, анализировать результаты и взаимодействовать с облачными сервисами.

На рисунке 1 показан внешний вид тахеометра Leica TS20.

Далее рассмотрим конструктивные и функциональные особенности тахеометра Leica TS20, его отличие от предшествующей модели Leica TS16, а

также значение внедрённых технологий искусственного интеллекта для практической геодезии.

Leica TS20 относится к новому поколению роботизированных тахеометров, предназначенных для широкого круга измерительных задач – от топографической съёмки до исполнительных и строительных работ.

Прибор может использоваться как в режиме одного оператора, так и совместно с ассистентом при выполнении сложных геодезических схем. TS20 обеспечивает угловую точность до 1" и линейную точность 1 мм + 1 ppm при измерении по призме. Дальность работы по отражателю достигает 10 000 м, а без отражателя – до 1600 м в режиме LC3R. Такая дальность позволяет уверенно выполнять измерения на крупных строительных объектах и при съёмке протяжённых линейных сооружений.

Рис. 1. Тахеометр Leica TS20

Тахеометр поддерживает функции автоматического наведения, слежения и поиска отражателя. Система ATR (Automatic Target Recognition) обеспечивает автоматическое наведение на центр призмы с точностью до одной угловой секунды. Функции PowerSearch и Dynamic Lock позволяют прибору находить и удерживать цель даже при кратковременной потере видимости.

Важным дополнением стала функция AutoHeight – автоматическое измерение высоты прибора над точкой стояния. В отличие от предыдущих моделей, где высота вводилась вручную, TS20 измеряет её встроенным лазерным датчиком с точностью 1 мм на диапазоне от 0,7 до 2,7 м. Это ускоряет процесс установки и снижает вероятность ошибок оператора.

Интеграция искусственного интеллекта

Главным нововведением TS20 является использование искусственного интеллекта для автоматизации и повышения устойчивости измерительного процесса. В приборе установлен процессор NXP i.MX 8M Plus, оснащённый нейропроцессорным блоком (NPU), который выполняет алгоритмы машинного обучения непосредственно на устройстве. Это первый случай применения edge AI в роботизированных тахеометрах Leica. Основные функции, реализованные с использованием искусственного интеллекта, включают интеллектуальное распознавание цели, оптимизацию наведения и адаптивную фильтрацию помех [2].

Функция AI-Detect автоматически определяет тип отражателя – стандартная круглая призма, 360-

градусная призма или отражающая лента – и проверяет, совпадает ли он с выбранным типом в настройках. Если оператор ошибся, прибор выдаёт предупреждение. Это исключает типичную проблему полевых ошибок, когда из-за неверного типа призмы искажаются все результаты измерений.

Функция AI-ATR представляет собой усовершенствованный вариант классической системы автоматического наведения. Она использует алгоритмы машинного зрения, позволяющие точнее фиксировать центр отражателя даже при наличии бликов, тумана, осадков или посторонних отражений. В процессе слежения прибор способен распознавать движения призмы и удерживать её, прогнозируя траекторию перемещения.

В дальнейшем планируется реализация функции AI-Follow, которая позволит тахеометру самостоятельно сопровождать веху с модулем AP20 AutoPole даже при частичном перекрытии линии видимости. Эта возможность превратит TS20 в полностью автономный измерительный комплекс, способный выполнять непрерывную съёмку в сложных условиях.

Все ИИ-функции выполняются локально, без обращения к облачным серверам. Такой подход обеспечивает мгновенный отклик и независимость прибора от интернет-соединения, что особенно важно при работе в удалённых районах или на строительных площадках без связи.

На рисунке 2 показано сравнительное изображение тахеометров Leica TS16 и TS20, иллюстрирующее эволюцию конструкции.

Рис.2. Внешнее сравнение TS16 и TS20

Полевые испытания, проведённые на строительной площадке при температуре +5 °C и влажности 70 %, подтвердили, что TS20 обеспечивает стабильную работу и высокую точность в условиях частичной видимости и отражений. Среднее время наведения на цель сократилось примерно на 25 % по сравнению с TS16, а общее время съёмки одного пикета уменьшилось с 4,8 до 3,5 секунды.

Вывод. Роботизированный тахеометр Leica TS20 представляет собой значительный шаг вперёд в развитии геодезического оборудования. Впервые в практике оптических приборов компании реали-

зована аппаратная поддержка искусственного интеллекта, обеспечивающая распознавание целей, автоматическое измерение высоты и интеллектуальное наведение.

Введение технологий edge AI, использование новых двигателей Direct Drive и расширение коммуникационных возможностей превращают прибор в комплексный инструмент для съёмки, контроля и анализа данных в реальном времени.

Опыт полевых испытаний подтвердил, что внедрение интеллектуальных алгоритмов позволяет повысить эффективность геодезических работ на 20–30 %, снизить вероятность ошибок оператора

и адаптировать процесс измерений к любым внешним условиям [3-4].

Список литературы

1. Климова А. В. Применение искусственного интеллекта в геодезических работах утиная // Материалы студенческой конференции БНТУ, 2024

2. Использование программ на основе искусственного интеллекта в геодезии «Уралкоммерс», новость / обзор, 2025

3. Гура Д. А. Применение технологий искусственного интеллекта в кадастре и геодезии: современное состояние и перспективы // Вестник СГУГиТ, Том 30, № 1, 2025

4. Сайт Leika Geosystems Kazakhstan
<https://geosystems.kz>